

Milano, 13.1.2022

Spett.le
Comitato Etico
IRCCS MultiMedica
Via Milanese, N. 300
20099
Sesto San Giovanni (MI)

Oggetto: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico dal titolo “Valutazione della qualità di vita del paziente con malattia diabetica retinica mediante questionari RetCAT (“Computerized Adaptive Testing system”)” - Protocollo 1 Versione 1 del 13.1.2022

Lo studio si svolgerà presso il centro di Retina Medica & Imaging per le maculopatie, retinopatia diabetica e vasculopatie, presidio ospedaliero San Giuseppe (Principal Investigator: dr Stela Vujosevic).

Promotore dello studio è MultiMedica.

Lo studio ha la finalità di valutare la qualità di vita dei pazienti diabetici con diversi stadi di RD o con EMD, dal loro punto di vista. I pazienti dovranno compilare il questionario (con server *cloud based*) durante l’attesa per svolgere i consueti controlli presso l’ambulatorio di retina medica, dove verrà valutato lo stato della retina dei soggetti tramite una visita oculistica completa comprendente la valutazione del fondo oculare, e se necessario esami strumentali diagnostici (OCT, OCT-angiografia, fluorangiografia e microperimetria), secondo la normale pratica clinica.

Si tratta di uno studio di tipo osservazionale, prospettico

La durata totale dello studio sarà approssimativamente di 1 anno, e coinvolgerà approssimativamente 200 soggetti in un arco temporale di 12-15 mesi.

La raccolta dati avverrà dopo l’approvazione del Comitato etico e coinvolgerà la dott.ssa Eva Fenwick per le valutazioni statistiche

Le collaborazioni esterne sono con il Singapore Eye Research Institute Prof. Ecosse Lamoureux e la dottoressa Eva Fenwick

E’ previsto un accordo con **SINGAPORE EYE RESEARCH INSTITUTE** che formalizza le procedure del progetto e la pubblicazione. Accedendo ad una piattaforma RET-CAT, i dati inseriti sono registrati in forma anonimizzata sul sistema. Sarà predisposto un registro di soggetti che aderiscono al progetto e a ciascuno sarà associato un codice univoco alpha-numeric per l’analisi dei dati. Il risultato del test RET-CAT sarà riportato nel referto di visita. L’accordo è stato già revisionato dal nostro DPO e dal Responsabile SIA.

Lo studio prevede di includere circa 200 soggetti afferenti al centro di Retina Medica & Imaging per le maculopatie, retinopatia diabetica e vasculopatie, presidio ospedaliero San Giuseppe. Il progetto ha finalità di pubblicazione.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Protocollo Versione 1.0 del 13.1.2022
- Consenso Informato e Foglio informativo v.1 del 10.1.2022
- Modulo di consenso per il trattamento dei dati
- Accordo di accesso RET-CAT
- CV Dott.ssa Vujosevic

Il Responsabile dello studio
Dott.ssa Stela Vujosevic

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'S. Vujosevic', is written below the printed name.